

MUZÍKA PÁNIN OQÍTIWDA KOMPOZITORLARDÍŇ ORNÍ

Embergenova Gulayda Aytbaevna

ÓZMKÓMI NF "Vokal" kafedrası oqıtıwshısı

Yo'ldoshev Lochinbek Ergashboy uli

ÓZMKÓMI NF studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10332889>

Annotaciya. Bul maqalada muzika pánin oqıtıwda kompozitorlardıń ornı hám birinshi opera hám balet sonıń menen birge kompozitorlar shıǵarmaları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Kompozitor, muzika, opera, balet, qosıq, estrada, nama, saz.

THE ROLE OF COMPOSERS IN THE TEACHING OF MUSICOLOGY

Abstract. This article describes the role of composers in the teaching of musicology, as well as the first opera and ballet, as well as the works of composers.

Key word: composer, music, opera, ballet, spoon, bandstand, melody, syllable.

РОЛЬ КОМПОЗИТОРОВ В ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В этой статье рассказывается о роли композиторов в преподавании музыковедения, а также о первой опере и балете, а также о произведениях композиторов.

Ключевое слово: композитор, музыка, опера, балет, ложка, эстрада, мелодия, слог.

Duńya muzıkası tariyxı áyyemgi dáwirdeń baslanıp, ol biziń ómirimiz benen tıǵız baylanısta degenimizdey, bul jolda iz qaldırǵan. Bax, Motsart, Betxoven, Chaykovskiy hám t.b ullı dóretiwshi insanlardıń muzıqalıq shıǵarmaların duńya xalıqları tiline hám úrip ádetiniń hár túrli ekenligine qaramastan onnan paydalanbaktı. Biziń Qaraqalpaq xalqınıń milliy muzıqalıq shıǵarmalarında ata babalarımızdıń júreginen shıqqanlıǵı sebepli neshe bir zamanlardı basınan keshirip kiyatır. Olardıń ullı miyras baylıqlarına ielik etiwdi dawamlap kiyatırǵan kompozitorlarımızdıń shıǵarmaların keleshek jaslarımızǵa jetkerip barıw maqsetinde Ózbekistanda xalıq bilimlendiriui haqqında nızam menen kadr tayarlaudıń milliy baǵdarlaması qabıl etilip oqıw orınlarında «Qaraqalpaq muzıka tariyxı pání engizildi» bunda burınǵı «Muzıka tariyxı» pániniń dawamı sıpatında úsh basqısha ótiledi hám óz ishine aladı 40-jıldardan baslap házirgi kunge shekemgi qaraqalpaq muzıkasınıń rawajlanıui boyınsha bir birine baylanıstırıp baradı. Ápiwayı qosıq namasınan baslanǵan Qaraqalpaq muzıkasında bugingi kuni opera,balet, simfoniya x.t.b. professional darejedegi hár túrli janrlar menen tanıstırılıp barılmaqta. Kompozitorlar A.Xalimov, A.Sultanov, S.Paluanov, K.Zaretdinov, kontata-orotoriya, xor janrında jazǵan bolsa G.Demesinov, M.Jiemuratov, U.Abdullaevlar, simfoniya janrında

G.Amaniyazov, K.Tolegenov, X.Turdikulov, A.Xayratdinov, K.Abdullaev, Z.Lepesov, N.Musaevlar qosıqlar dóretiwde, al Qádir Xilalov, Sh.Paxratdinov, Z.Xalmuratov, x.t.b. estradalıq shıǵarmalar jaratıp kopshilikke tanıldı. 40-70 jıllarda muzıqalı drama janrınıń úlken pát penen rawajlanıwı natıyjeli boldı desek, 80-90 jıllarǵa kelip Ájiniyaz operası hám «Ayjamal» baleti qaraqalpaq muzıkasınıń shıńlarǵa talpınǵanınan derek beredi.

Hár jılı dástúrge aylanǵan «Ózbekistan watanım menin» atlı qosıqlar kórik tańlawı kompozitorlarımızda úlken yosh-ilhám baǵıshlap, olarǵa juwapkerli wazıypalar jukleydi. Kompozitor D.Shostakovich – «Qayǵı menen kuwanıshta da miynet penen dem alıstada hár wakit muzıka adam menen birge. Muzıkanıń ómirge tolıq kirgeni sonshellı, onı bir solay bolıwǵa tiyisli nársesıyaqlı, ózimiz oylanıp otırmay aq hawa sıyaqlı qabıllanadı» degen edi. Muzıkanıń taǵı bir ózgesheligi, ol adamlardıń keuil sezimlerin birdey sezimge birlestiredi, olardıń arasındaǵı qarım-qatnas quralı bolıp tabıladı. Adamnıń parasatlı oyı menen tereń sezim dúnyasın suuretleytuǵın emotsional sezimler menen tásir payda ete alatuǵın jarqın kórkem shıǵarmalar jan dúnyaǵa estetikalıq kozǵaw salıp tárbiyanıń qaynar bulaǵı menen quralına aynaladı. Muzıka-hakıyatlıqtı kórkem obrazlarda suwretlewshi iskusstvo. Kórkem obrazlardı payda etiwshi muzıka sesleri belgili nızamlıqlar boyınsha melodiya hám garmoniyada óz-ar baylanısadı, lad, ritm, metr muzıqalıq forma járdemi menen tártipke keltiriledi, qosıqshı dawısı hám muzıqalıq ásbaplar arqalı qaytadan elesletiledi. Muzıka óziniń túrleri hám janları boyınsha ayırıladı. Muzıka kóbinese poeziya menen teatr hám kino iskusstvosı menen óz-ara baylanısta boladı. Muzıka belgili bolǵanıday nota jazıwı menen belgilenedi hám muzıkanı atkarıw arqalı qabıl etiledi. Muzıka tıńlawshılardıń bárine birdey tásir eteme? Albette, birdey tásir etpeydi. Bul- onıń taǵı bir ózgesheligi. Hár bir Adam muzıkaǵa ózinshe inta qoyadı, onıń menen ózinshe kızıǵadı, ol muzıka janrınıń qaysı birtúrine, ózi unatqan kompozitorına, tıńlawdaǵı belgili tajribesine say jeke bir shıǵarmaǵa kóbirek ıqlas koyadı. Tıńlawshı muzıkanı tereń uǵıp alıw ushın onıń putkil rawajlanıw barısına ilese otırıp qabıllawı tiyis. Sonda ǵana aste – aqırın muzıkanıń qaysı túrin tıńlaw kerekligi qalıplesedi hám muzıka menen mudamı shuǵıllanıw zárúrligi payda boladı, bargan sayın názik jáne álwan túrli tebirenis – tolǵanısqá bóleniwshilik kúsheyip baradı.

REFERENCES

1. Amaniyazov.Ǵ. Ulfetova G. «Muzıka mádeniyatı sabaqlıqlarınıń baǵdarlaması hám metodikası» Nókis. Qaraqalpaqstan 2004 jıl.

2. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
3. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
4. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
5. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
6. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
7. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
8. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
9. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
10. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

13. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
14. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
15. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
16. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
17. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
18. Nawrizbaeva A. A. BAQSI, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV'TIN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
19. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
20. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
21. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
22. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
23. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.

24. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
25. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
26. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
27. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
28. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
29. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
30. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
31. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
32. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
33. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
34. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
35. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
36. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

37. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
38. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
39. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
40. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
41. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
42. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
43. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
44. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
45. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH